

Новикова Т.С., Гулакова О.И.
Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, НГУ

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №20-010-00377.*

Одной из важных проблем современного социально-экономического развития является решение накопившихся проблем обеспеченности территорий необходимой инфраструктурой.

Анализ эмпирических исследований выявил широкий диапазон оценок в степени воздействия развития инфраструктуры на экономический рост, от положительных [1, 2] до негативных [3]. К основным причинам отсутствия положительного влияния следует отнести недостаток необходимого количества потенциальных пользователей и ослабление защитного действия пространства. Следовательно, создание необходимой инфраструктуры является фактором обеспечения экономического роста регионов, а большинство отрицательных эффектов можно нивелировать путем грамотной региональной политики.

В этой связи одной из важных задач является получение количественной оценки влияния перспективных инфраструктурных проектов на социальные и экономические показатели региона и страны в целом. Инфраструктурные проекты занимают особое место среди инвестиционных проектов, они относятся к общественно значимым, характеризующимся высоким дисбалансом в показателях финансовой и экономической эффективности и требующих механизмов стимулирования участия частного бизнеса в их реализации. Предлагаемые методы оценки эффективности проектов основываются на методике одновременного определения показателей финансовой и экономической эффективности проектов, позволяющей, учитывая целый спектр эффектов (распространения знаний, косвенных, социальных, экологических, этических, ценовых и т.п.), наличие которых является отличительной особенностью инфраструктурных проектов [4,5].

Используемый экономико-математический инструментарий представляет собой комплекс из трех взаимосвязанных моделей: оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели (ОМММ), служащей для получения эндогенных решений на макроэкономическом и мезо (региональном) уровне; финансово-экономической модели проекта (ФЭМ) объединяющей результаты расчетов на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях анализа; эконометрической модели спроса (ЭМС), служащей для анализа и прогноза спроса на продукцию проекта

[2,5]. Рассмотренные модели в зависимости от проекта могут использоваться в различной комбинации.

Ввиду того, что типы инфраструктурных проектов существенно различаются, методы вычисления экономических эффектов также различны. Для крупных проектов, характеризующихся значительными косвенными эффектами, возникает сложная проблема их определения по цепочке межотраслевых межрегиональных связей. ОМММ может использоваться как экономико-математический инструментарий, позволяющий эндогенно рассчитывать эти эффекты. В результате для оценки крупных инвестиционных проектов со значительными внешнеэкономическими связями образуется единый комплекс моделей, включающий ФЭМ, ОМММ и эконометрическая внешнеэкономическая модель (ВЭМ). Общая величина косвенных эффектов определяется по решениям ОМММ в сравнении вариантов с проектом и без него на основе изменения конечного продукта и других макроэкономических, отраслевых и региональных показателей в результате реализации проекта. Распределение общей величины косвенных эффектов по годам реализации проекта осуществляется пропорционально объемам выпуска в соответствующих периодах.

Для проектов научно-исследовательской инфраструктуры, отличающихся высокими положительными эффектами на первых стадиях использования производимой продукции, соответствующие косвенные эффекты могут быть определены на основе технологических коэффициентов балансовой части ОМММ без использования процесса оптимизации. Это характерно для большинства таких проектов, но особенно значительные косвенные эффекты возникают за счет применения каталитических технологий, в том числе в химии и биотехнологиях.

Апробация такой методики была реализована для проектов «Центра коллективного пользования «Опытное производство катализаторов (ОПК)» Института катализа СО РАН и «Центра биокаталитических технологий» Института цитологии и генетики СО РАН. Оба проекта реализуются в рамках программы (укрупненного проекта) «Академгородок 2.0» [4].

Проект «Опытное производство катализаторов» был актуализирован по сравнению с версиями 2018 г. Основные изменения при корректировке исходных данных были связаны с существенным ростом цен. По всем основным видам затрат и по ценам на основных рынках как самих катализаторов, так и продукции нефтехимии и нефтепереработки (полученной с использованием этих новых катализаторов) рассчитывались индексы цен. В результате исходного расчета финансовой эффективности проекта в постоянных ценах 2018 г., было определено, что на период 2019-2030 гг. при 12%-й ставке дисконтирования проект характеризуется отрицательным значением чистого дисконтированного дохода (ЧДД) (-

505,9 млн. руб.) и без поддержки государства не может быть реализован. Однако определение экономической эффективности проекта показало высокую значимость его для экономики России (ЧДД 197,7 млрд. руб.). Увеличение ставки дисконтирования до 22% приводит к снижению ЧДД 92,8 млрд. руб., по-прежнему значительно превышающему нулевой уровень и соответствующий финансовый ЧДД проекта в размере -916.1 млрд. руб. Отличие объясняется наличием высоких косвенных и налоговых эффектов для экономики РФ. Результаты реализации проекта в основном используют предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, которые находятся за пределами СФО. При переходе к измерению проекта в постоянных ценах 2022 года все показатели заметно возрастают, однако их соотношение принципиально не изменяется. При 22%-й ставке дисконтирования проект характеризуется отрицательным финансовым ЧДД (-1734,7 млн. руб.) и одновременно исключительно высоким экономическим ЧДД в размере 193,1 млрд. руб.).

Для проекта опытного производства катализаторов Института катализа различие финансовой и экономической эффективности в обеих версиях модели определяется двумя основными группами факторов:

1. косвенные эффекты в нефтепереработке и нефтехимии, измеряемые приростом продаж за счет использования новых катализаторов, прежде всего приростом выхода моторного топлива за счет катализаторов гидропроцессов, а также приростом продаж риформинг-бензина за счет катализатора риформинга на основе ШОА;

2. налоговые эффекты за счет расширения производства и продаж продукции нефтепереработки и нефтехимии (по налогу на прибыль, по акцизам за счет прироста продаж моторного топлива и НДС), а также за счет развития катализаторных производств (по НДС и налогу на прибыль) и создания ЦКП ОПК (по налогу на прибыль, налогу на имущество и НДС).

В обновленной версии модели налоговые эффекты в 2029-2034 гг. составили 46 124,6 млн. руб. или 23.8% к величине экономического ЧДД при 22%-й ставке дисконтирования (или 23,1% при расчете без дисконтирования), что создает основу высокой бюджетной эффективности проекта. Подавляющая часть налоговых поступлений возникает за счет роста производства в нефтепереработке и нефтехимии, равнясь 45 989,9 млн. руб. при 22%-й ставке дисконтирования или 207 526,9 млн. руб. при расчете без дисконтирования. При этом дисконтирование практически не влияет на долю нефтепереработки и нефтехимии в общей сумме налоговых эффектов (99,71% и 99,73%, соответственно).

Однако еще более значительный вклад в экономическую эффективность создается за счет косвенных эффектов, также возникающих в нефтепереработке и нефтехимии. За период 2029-2034 гг. при 22%-й

ставке дисконтирования косвенные эффекты оцениваются в 149 066,4 млн. руб. (составляя 77,0% от экономического ЧДД) или 692 211,2 млн. руб. при расчете простыми методами, без дисконтирования (76,8%, соответственно).

Бюджетная эффективность обновленного варианта с государственной поддержкой, определяемая разностью налоговых платежей ЦКП ОПК и бюджетными расходами по финансированию проекта, в рамках анализа финансовой эффективности проекта составила значительную отрицательную величину в размере -2 762,8 млн. руб. при 22%-й ставке дисконтирования или - 4 230,3 млн. руб. при расчете без дисконтирования. В варианте без государственной поддержки бюджетная эффективность включает только налоговые платежи и составляет 569,7 млн. руб. при расчете без дисконтирования и 134,7 млн. руб. при 22%-й ставке дисконтирования, что существенно меньше необходимой потребности в финансировании проекта.

Для крупных проектов инфраструктуры (научно-исследовательской, транспортной, инженерной и т.п.) со сложными цепочками межотраслевых и межрегиональных связей и рынками сбыта за пределами национальной экономики предлагается использовать все три взаимосвязанных модели: ФЭМ, ОМММ и ФЭС [3]. Косвенные эффекты таких проектов определяются эндогенно на базе расчетов по ОМММ, а ценовые эффекты – на базе взаимосвязи всех трех вышеуказанных моделей. Апробация методики была произведена для оценки проектов «Академгородок 2.0» и нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан-2» (ВСТО - 2), в т. ч. для последнего оценивалось его влияние на экономику ДФО и страны в целом. Эффект от реализации проекта для страны в терминах ЧДД почти в 7 раз превысил его региональную эффективность [4]. Причинами этого является то, что основные связанные с проектом нефтедобывающие предприятия находятся за пределами региона, а основная доля налогов поступает в федеральный бюджет.

Особое значение имеет применение методов оценки социальных эффектов в составе анализа экономической эффективности проектов развития здравоохранения, обеспечивающих возможность выявления и измерения наиболее значимых последствий этих проектов в денежном выражении. Учет этого фактора различия показателей эффективности использовался для ГЧП-проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске, относящегося к флагманским проектам развития социальной инфраструктуры. В качестве постоянных цен использовались цены 2018 г. Исходные данные о проекте, включая прогнозы индексов цен, были заданы в соответствии с информацией на момент заключения Соглашения 2018 г. между министерством экономического развития и министерства здравоохранения Новосибирской области и частным партнером «Седьмая концессионная компания» о реализации проекта на основе механизма ГЧП применялась, рассчитанная разработчиками

проекта. Для оценки влияния медицинских расходов на экономический рост метод бюджетных социальных мультипликаторов. В наших экспериментальных расчетах мы базируемся на оценках Центра стратегических разработок (Кудрин, 2017) для российского бюджетного мультипликатора по здравоохранению в размере 1.25, соответствующего общему значению по совокупным государственным расходам в размере 0.91.

При 7.3%-й ставке дисконтирования, рассчитанной разработчиками проекта, проект приносит чистые потери в размере -1 689 008,4 тыс. руб. финансового ЧДД. Однако выводы принципиально меняются переходе к оценке экономической эффективности проекта и при учете его социальных и налоговых эффектов. При 7.3%-й ставке дисконтирования ЧДД достигает уровня 13 705 452.3 тыс. руб., прежде всего за счет социальных эффектов, составляющих 14 771 032.5 тыс. руб., т.е. их размер превышает показатель экономического ЧДД на 7.8%.

Таким образом, результаты исследования подтвердили тот факт, что одновременная оценка и финансовой, и экономической эффективности инфраструктурных проектов позволяет ясно обозначить сильные и слабые стороны и создать основу их успешной реализации. Перераспределительные эффекты возникают не только из-за налогообложения и бюджетного финансирования, но и в результате любого механизма ГЧП или обычного частного финансирования проектов. Поскольку выгоды и расходы всех частных участников включены в финансовый план инициатора, но с противоположным знаком, они взаимно погашаются при суммировании по всем участникам. Поэтому величины финансовой эффективности проекта и участия в проекте для каждого участника изменяются, а общая сумма эффектов для общества в рамках экономической эффективности остается неизменной. Тем самым для реализации каждого проекта осуществляется выбор определенного механизма ГЧП и соответствующего перераспределения результатов между участниками. Предлагаемый модельный аппарат позволяет обосновывать государственную политику не только при исходной оценке системы показателей эффективности проектов, но и формировать взаимовыгодные механизмы согласования интересов на основе количественных оценок перераспределительных эффектов, в том числе не только в рамках финансовой эффективности, но и соответствующей экономической эффективности участия в проектах развития инфраструктуры.

Список использованной литературы:

1. Земляк С.В., Шеломенцева М.В. Развитие инфраструктуры инновационной экосистемы как фактора экономического роста. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. Т. 10. № 5. С. 145-155.

2. Gulakova O.I., Ershov Yu.S., Ibragimov N.M., Novikova T.S.. Evaluation of the Public Efficiency of an Infrastructure Project: a Case Study of the Eastern Siberia - Pacific Ocean-2 Oil Pipeline. // Regional Research of Russia. – 2018. - Том 8, № 2. - С.193-203.

3. Devarajan S., Swaroop V., Zou H.F. The composition of public expenditure and economic growth. // Journal of monetary economics. – 1996, № 37, С. 313-344.

4. Novikova T.S. Investments in research infrastructure on the project level: Problems, methods and mechanisms. – Evaluation and Program Planning. – 2022. – V. 91, p. 102018.

5. Суслов В.И., Новикова Т.С., Гулакова О.И. Ценовые аспекты оценки инвестиционных проектов. – DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-1-2 // Экономика региона. – 2021. – Т. 17, вып. 1. – С. 16-30.

6. Кудрин А., Соколов И. Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики // Вопросы экономики. 2017. № 9. С. 5-27.